

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM TIZIMIDA NOMODDIY MADANIY MEROSNI O'RGANISHNING INNOVATSION USULLARI: NAZARIYADAN AMALIYOT SARI

¹Turdiyev Madiyor Mamanazarovich, ²Xabibullayev Boburmirzo Baxtiyor o'g'li

¹Alfraganus university katta o'qituvchisi, ²Alfraganus university talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14376960>

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimida nomoddiy madaniy merosni o'rganishning innovatsion usullari mavzusini nazariy va amaliy jihatdan yoritishga bag'ishlanadi. Shuningdek, yurtimizda ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan ishlohatlar va ularning natijalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: baxshichilik san'ati, xalqaro konvensiya, etnofolklor, nomoddiy madaniy, madaniy makon, ijtimoiy qadriyatlar, og'zaki tarix.

Kirish

Ma'lumki, asrlar osha o'zbek xalqining nomoddiy madaniy merosi ajdodlar tomonidan sayqallanib, xalqimizning bebaho mulki bo'lish bilan bir qatorda demokratik ishlohtlarni yanada chuqurlashtirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirishning muhim sub'ektisifatida baholandi. Zero, nomoddiy madaniy meros insonni tarbiyalaydi, ulug'laydi. Tabiat va xayot go'zalligini ochib beradi. Unga mehr - muxabbat munosabatini oshiradi. Shu bilan birga nomoddiy madaniy meros muhim aqliy vazifani ham bajaradi. «Biz har qanday qobiliyatda yozilgan asarni», - deb yozadi Gyote. Ona xayotimizdagi faktlarni o'rganishga ko'maklashganligi uchun qadrlaymiz va e'zozlaymiz."

Asosiy qism

Yurtimizda milliy madaniyatni, xususan nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, rivojlantirish va uning ahamiyatini targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va targ'ib qilishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.12.2023 yildagi PQ-405-son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra quyidagilar O'zbekiston Respublikasida nomoddiy madaniy merosni asrab-avaylash, ilmiy o'rganish va targ'ib qilishni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi:

- nomoddiy madaniy merosni har tomonlama muhofaza qilish, keng jamoatchilikni jalb etgan holda uning namunalarini aniqlash, ro'yxatlarga kiritish, raqamlashtirish, targ'ib qilish va saqlash;
- maqom va baxshichilik san'atini muhofaza qilish, ilmiy o'rganish, targ'ib qilishni yanada rivojlantirish;
- nomoddiy madaniy merosning noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan namunalarining, shuningdek, merosni muhofaza qilish bo'yicha ilg'or tajribalarning Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiya doirasida xalqaro ro'yxatlarga kiritilishiga erishish;
- nomoddiy madaniy merosni doimiy ravishda o'rganishni yo'lga qo'yish maqsadida respublika va xalqaro miqyosda etnofolklor ekspeditsiyalari tashkil qilish, ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash, fundamental va maqsadli grantlar ajratilishini ta'minlash;
- nomoddiy madaniy meros ta'limning barcha bosqichlarida o'rganilishini tashkil etish hamda soha uchun malakali kadrlar tayyorlash. [1]

Shuningdek, Nomoddiy madaniy merosni saqlash va keyingi avlodlarga yetkazishni ta'minlash bo'yicha shunday tartib o'rnatilsinki, unga ko'ra 2024-yil 1-apreldan boshlab:

a) noyob va (yoki) yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan nomoddiy madaniy meros namunalari bo'yicha:

- Madaniyat vazirligi tomonidan birinchi bosqichda ushbu toifadagi nomoddiy madaniy meros namunalarini saqlovchi 20 nafar shaxs aniqlanib, ularga nomoddiy madaniy meros namunalarini asrab-avaylash, ommalashtirish va keyingi avlodga yetkazish borasidagi faoliyatida ko'maklashiladi hamda ularning bu boradagi faoliyatini baholash ko'rsatkichlari belgilab beriladi;

- ushbu ko'rsatkichlarni bajargan nomoddiy madaniy meros namunalarini saqlovchi shaxslar Madaniyat vazirligining budjetdan tashqari jamg'armasi hisobidan har oyda 5 million so'm miqdorida rag'batlantirib boriladi;

b) alohida ahamiyatga ega bo'lgan nomoddiy madaniy meros namunalari bo'yicha:

- nomoddiy madaniy meros namunalarini yozib olish va keng targ'ib qilish, jumladan Internet va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilish uchun har yili 50 ta audiovizual asar yaratishga davlat buyurtmasi beriladi;

- audiovizual asar yaratish bo'yicha davlat buyurtmasi Madaniyat vazirligi tomonidan tuziladigan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida amalga oshiriladi.[3]

Nomoddiy madaniy meros namunalarini tadqiq etish, xususan, maqom va baxshichilik san'ati bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi tanlovlar asosida shakllantiriladi. 2024 yildan boshlab har yili madaniyatshunoslik, nomoddiy madaniy meros sohalari, xususan, maqom va baxshichilik san'ati bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan ilmiy xodimlar xorijiy oliy ta'lim va ilmiy muassasalarga falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini himoya silish uchun yuboriladi. O'zbek xalq dostonlarining jonli ijrodan yozib olingan namunalari hamda "O'zbek xalq ijodi yodgorliklari" 100 jildlik to'plarni nashr etish ishlari yakuniga yetkaziladi. 2024 yildan boshlab, har yili mart oyida "Milliy qadriyatlar oyligi" tadbirlari va xalq sayillarini o'tkazib borish yo'lga qo'yiladi. 2024 yil 1 oktyabrga qadar "Qadriyat" elektron platformasi va uning mobil ilovasi yaratiladi hamda tegishli elektron xizmatlar va manbalar bilan integratsiya qilinadi.

Ushbu ma'lumotlarga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki, mamlakatimiz rahbariyati tomonidan olib borilyotgan nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, rivojlantirish va uning ahamiyatini targ'ib etishga qaratilgan ishlarning izchilligini ta'kidlash joizdir. Ushbu qarorlar nomoddiy madaniy meros bizning hayotimizda naqadar muhim ekanligini ko'rsatib turibdi. Shunday ekan, nomoddiy madaniy meros tushunchasini kengroq yoritishga harakat qilarniz. Nomoddiy madaniy meros tushunchasi - tarixiy, ilmiy, badiiy yoki o'zgacha madaniy qimmatga ega bo'lgan urf-odatlar, xalq ijodiyoti (so'z, raqs, musiqa, tomosha san'ati), o'ziga xoslikni ifodalash shakllari, bilimlar va ko'nikmalarni, shuningdek, ular bilan bog'liq jihozlar, predmetlar, artefaktlar va madaniy makonlarni aks ettiradi[2]. "Nomoddiy madaniy meros" ma'lum bir madaniyatning moddiy bolmagan, ko'pincha tarixning ma'lum bir davrida ijtimoiy urf-odatlar tufayli vujudga kelgan mulkidir.

Kontseptsiyada jamiyatdagi xatti-harakatlarning usullari va vositalari, shuningdek, ma'lum bir madaniy iqlimda ishlashning rasmiy qoidalarini belgilab beriladi. Bularga ijtimoiy qadriyatlar va [an'analar](#), urf-odatlar, [estetik](#) va [ma'naviy](#) e'tiqodlar, [badiiy ifoda](#), [til](#) va inson faoliyatining boshqa jihatlari kiradi. Moddiy predmetlar ahamiyatini ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, etnik, diniy va falsafiy qadriyatlari fonida sodir bo'lgan harakat sifatida talqin qilish mumkin.

Tabiiyki, nomoddiy madaniy merosni saqlash moddiy ob'ektlarga qaraganda ancha qiyin. Madaniy nomoddiy boyliklarni saqlash va saqlash aspektlariga quyidagilar kiradi[3]:

- [folklor](#);
- og'zaki tarix;
- tilni saqlash;

«Nomoddiy madaniy meros» iborasi, yuqorida qayd etganimizdek, yaqin kunlarda kirib kelgan bo'lsa-da, biz an'anaviy ravishda «xalq ijodiyoti», «folklor» ibora va so'zlari bilan ifodalab kelgan milliy merosimizni saqlash, uni kelgusi avlodga yetkazish, undan yoshlar tarbiyasida unumli foydalanish masalalariga mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq katta e'tibor berila boshlangan edi. Dastlab viloyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan folklor-etnografik jamoalar va qadimiy musiqa cholg'ulari ijrochilarining Toshkent shahrida o'tkazilgan Navro'z va Mustaqillik umumxalq bayramlariga bag'ishlangan tadbirlarga jalb etilib, ularga mamlakatimizning eng katta sahnasidan joy berilishi bilan boshlangan ishlar izchil davom ettirilib, xalq ijodini o'rganish, havaskorlik san'atini rivojlantirish masalalari maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab ta'limning barcha bosqichlariga joriy etildi. Buning natijasida yurtimizning nafaqat har bir tuman va shahari, balki deyarli barcha bo'g'in ta'lim muassasalarida havaskor folklor jamoalari shakllandi. Hozirgi kunda oliy ta'lim va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida «Xazina», «Meros», «Barhayot an'analar» ko'rik-tanlovlarining an'anaviy ravishda tashkil etilayotganligi buning isbotidir. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha Xalqaro Konvensiya qabul qilinishi munosabati bilan «Insoniyatning og'zaki va nomoddiy merosi durdonalari ro'yxati»ga kiritilgan nomoddiy madaniy meros ob'ektlari (O'zbekistondan kiritilgan «Boysun madaniy muhiti» hamda Tojikiston bilan birgalikda kiritilgan «Shashmaqom»)ning barchasi yangi - «Nomoddiy madaniy merosning Rezentativ ro'yxati»ga o'tkazildi. Ana shu ro'yxatga 2009 yilda O'zbekistondan tavsiya etilgan «Katta ashula» nomzodi va boshqa 7 ta davlat bilan birgalikda tavsiya etilgan «Navro'z» nomzodlari ham kiritildi. Shunday qilib, hozirgi kunda Rezentativ ro'yxatda O'zbekiston bilan bog'liq 4 ta nomoddiy madaniy meros bo'lib, bunday ko'rsatkich sobiq ittifoq hududidagi birorta ham davlat kuzatilmaydi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi nomoddiy madaniy merosning 4 ta alohida ro'yxatini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bular:

1. Zudlik bilan muhofaza ostiga olinishi lozim bo'lgan nomoddiy madaniy meros ob'ektlarining ro'yxati.

2. Jahon nomoddiy madaniy merosining rezentativ ro'yxatiga kiritish uchun tavsiya etiladigan nomzodlar ro'yxati.

3. Nomoddiy madaniy merosning milliy ro'yxati.

4. Nomoddiy madaniy merosning mahalliy ro'yxatlaridan iboratdir.

Yuqorida qayd etilgan barcha ro'yxatlar doimiy ravishda yangilanib, to'ldirilib borishi taqozo etiladi. Xususan, зудlik bilan muhofaza choralari ko'rilishi lozim bo'lgan ro'yxatga tushgan ob'ektdagi xavf tugatilgandan keyin u ushbu ro'yxatdan chiqariladi[4]. Yoki mahalliy ro'yhatga kiritilgan ob'ekt tarixiy-madaniy ekspertiza natijalariga ko'ra Milliy ro'yxatga kiritilishi tavsiya etilsa, u oldingi ro'yxatdan chiqarilib, boshqasiga o'tkaziladi va hokazo.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, nomoddiy madaniy meros» tushunchasi urf-odatlarini, o'ziga xoslikni ifodalash shakllari, bilimlar va ko'nikmalarni, shuningdek, ular bilan bog'liq jihozlar, predmetlar, artefaktlar va madaniy makonlarni aks ettiradi, ular esa o'z navbatida hamjamiyatlar, guruxlar, alohida holatlarda esa rnuayin shaxs madaniy merosining hlr qismi sifatida tan olinganligini anglatadi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan bunday nomoddiy

madaniy meros doimo muayyan hamjamiyatlar va guruxlar tomonidan ularning atrof-muhitga, tabiatga va o'z tarixiga bog'liq holda yaratiladi va bu ularda o ziga xoslikni, vorislik tuyg'usini shakllantiradi hamda shu bilan insoniyat ijodini va madaniy turli-tumanlikning xurmat qilinishiga ko'maklashadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 25.12.2023 yildagi PQ-405-son. [PQ-405-coh 25.12.2023. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va targ'ib qilishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida](#)
2. Haydarov Zahriddinbobir Umarovich «NOMODDIY MADANIY MEROS» fanidan ma'ruzalar matni. Namangan-2014
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Foydalanuvchi:GuliMohim/Madaniy_meros_turlari
4. Abdullayeva M. va boshqalar. Mustaqillik. Izohli ilmiy-ommabop lug'at - Toshkent, 2006,70-bet